

Type d'outil : Outil fonctionnel à télécharger
Application Web via une adresse ou Moodle

Elaastic

Plateformes :
Ordinateur, tablette ou téléphone mobile

Niveau(x) scolaire(s) :
Secondaire - Supérieur

Une application Web pour la mise en œuvre d'évaluations formatives en face à face, à distance, ou en enseignement hybride.

F. Silvestre, IRIT, UT Capitole,
J-F. Parmentier, IRIT, IPSA Toulouse
franck.silvestre@irit.fr

L'évaluation formative, qu'est-ce que c'est ?

En 2007, William introduit les expressions "évaluation de l'apprentissage" et "évaluation pour l'apprentissage" pour distinguer respectivement évaluation sommative et évaluation formative [1];

« L'objectif des évaluations formatives est de mesurer le niveau d'apprentissage des étudiants pour fournir un feedback qui peut être utilisé par les enseignants pour améliorer leur enseignement et par les étudiants pour améliorer leur apprentissage. De manière plus spécifique, les évaluations formatives :

- aident les étudiants à identifier leur force et leur faiblesse et à cibler les sujets qui nécessitent plus de travail ;
- aident les enseignants à reconnaître les difficultés des étudiants et à traiter les problèmes immédiatement. » [2]

Description :

Elaastic une application en ligne facilitant la mise en œuvre de séquences d'évaluation formative pendant un cours en face-à-face, en hybride ou à distance.

Une séquence *Elaastic* se déroule de la manière suivante :

L'enseignant pose une question à ses élèves.

Chaque élève répond à la question en fournissant une justification écrite ainsi que son degré de confiance sur la réponse fournie.

Les élèves participent à une phase de confrontation de point de vue prenant la forme d'une évaluation par les pairs : chaque élève doit évaluer 3 à 5 réponses anonymes fournies par d'autres élèves

Les élèves répondent une seconde fois à la question posée en modifiant éventuellement leur réponse initiale.

Une discussion entre l'enseignant et les élèves sur la base des résultats restitués clôture la séquence.

Dans le contexte d'un enseignement hybride, les 4 premières étapes de la séquence se déroulent en asynchrone : les élèves travaillent quand ils veulent, d'où ils veulent de telle sorte que leurs contributions soient fournies avant une date butoir communiquée par l'enseignant. La restitution des résultats et la discussion qui en découle s'effectuent en face à face en présentiel, ou lors d'une séance en visioconférence synchrone dans le cas d'un enseignement à distance.

Les élèves s'engagent sur des tâches cognitives complexes (argumentation écrite, évaluation par les pairs) et bénéficient d'un feedback immédiat transmis par l'enseignant et par ses pairs. L'enseignant dispose d'un outil unique pour identifier facilement les incompréhensions communes. En effet, chacune des argumentations fournies par les élèves ayant été évaluées par d'autres, *Elaastic* permet d'identifier les arguments les plus représentatifs de la pensée des élèves sans avoir à parcourir l'ensemble des réponses.

Projet :

Le projet [B4MATIVE!](#) amorcé en 2019, financé par la DNE et mené en partenariat avec l'Académie de Nancy-Metz a permis de poursuivre activement le développement de la plateforme *Elaastic* ainsi que les travaux de recherche associés [3 ; 4].

Inscription et manuel d'utilisation :

Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la plateforme pour la tester avec vos élèves dans le respect du RGPD : <https://www.irit.fr/elaastic/>

Le manuel d'utilisation est consultable en ligne : <https://elaastic.github.io/elaastic-questions-server/>

RÉFÉRENCES :

[1] Wiliam, D. Keeping learning on track: Formative assessment and the regulation of learning . *Review process*, 20.

[2] Carnegie Mellon University (s.d.). Formative vs Summative Assessment. *Eberly Center*. Consulté le 29 juin 2023 sur <https://www.cmu.edu/teaching/assessment/basics/formative-summative.html>

[3] Andriamiseza, R., Silvestre, F., Parmentier, J. F., & Broisin, J. (2021, June). Data-informed Decision-making in TEFA Processes: An Empirical Study of a Process Derived from Peer-Instruction. In *Proceedings of the Eighth ACM Conference on Learning@ Scale* (pp. 259-262).

[4] Andriamiseza, R., Silvestre, F., Parmentier, J. F., & Broisin, J. (2021, September). Recommendations for Orchestration of Formative Assessment Sequences: a Data-driven Approach. In *Technology-Enhanced Learning for a Free, Safe, and Sustainable World: 16th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2021, Bolzano, Italy, September 20-24, 2021, Proceedings 16* (pp. 245-259). Springer International Publishing.